

MAXSUS TUTZORLARNI TASHKIL ETISHDA TANLANGAN TUT NAVLARINING HOSILDORLIK KO‘RSATGICHLARI

¹Mirzayeva Yorqinoy Yarkulovna, ²Soxibova Nigora Sadritdinovna, ³Sobirova Iroda

Allabergan qizi, ⁴Erkinov Arobiddin Nuriddin o‘g‘li

¹dotsent, TDAU universiteti, ²katta o‘qituvchi TDAU universiteti, ³TDAU universiteti talabasi

⁴TDAU universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906553>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Respublikamiz turli viloyatlarining tuman “Agro pilla” MChJ va klasterlarga tegishli tutzorlardan oqilona foydalanish ko‘zda tutilgan hamda ipak qurtini parvarishlash uchun yetishtirayotgan oziqqa bazasi ya‘ni maxsus tutzorlar tashkil etish ulardan yuqori barg hosil olishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ipak qurti, tut, barg, novda, hosildorlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование тутовых насаждений, принадлежащих районному ООО «Агро Пилла» и кластерам в различных регионах нашей Республики, а также создание специальных тутовых насаждений, т.е. кормовой базы для разведения шелкопряда, направлено на получение с них высоких урожаев листьев.

Ключевые слова: шелкопряд, шелковица, лист, ветвь, урожайность.

Abstract. This article discusses the use of mulberry plantations belonging to the regional LLC "Agro Pilla" and clusters in various regions of our Republic, as well as the creation of special mulberry plantations as a forage base for breeding silkworms, aimed at obtaining high yields of leaves from them.

Keywords: silkworm, mulberry, leaf, branch, yield.

Hozirgi kunda dunyoning 60 dan ziyod mamlakatlarida ipak yetishtirish bilan shug‘ullanib, yiliga 22-24 mln quti ipak qurtining sanoat duragayi urug‘lari tayyorlanmoqda va yetishtirilayotgan pilla xom ashyosining 80,9 foizi XXR, 16,5 foizi Hindiston, 1,2 foizi O‘zbekiston va 1,4 foizi boshqa davlatlarga to‘g‘ri keladi. Jahon bo‘yicha bir quti qurtdan olinadigan pilla hosildorligi XXR da 85,0 kg, Hindistonda 80,0 kg va O‘zbekistonda 56,9 kg ni tashkil etadi. Ipak tolasining tekisligi va pillalarning kalibri bo‘yicha bir xillik darajasi XXR, Hindiston, Vetnam va Braziliyada 90-95 % bo‘lsa, O‘zbekistonda o‘rtacha 50 % ga teng.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 31 июлдаги ПҚ-4411-сон, 2020 йил 17 январдаги ПҚ-4567-сон қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 03 майдаги ПФ-72-сон “Пилла етиштириш ва ипакчилик соҳасида бозор механизмларини жорий қилишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида мамлакатимизда пилла етиштириш ва ипакчилик соҳасида инвестиция муҳитини янада яхшилаш, хомашё базасини кенгайтириш ҳамда ипак қурти уруғи ҳажмларини кескин кўпайтириш, пилла етиштирувчиларни қўллаб-қувватлаш ва янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш орқали соҳадаги бандликни икки бараварга ошириш, пилла етиштириш ва ипакчилик соҳасида 2024 - 2027 йиллар

давомида, тутзорлар ер майдони 160 минг гектарга етказиш режалаштирилган, ушбу қарор ижросини таъминлаш қўйидаги ишларни амалга оширишни талаб этади.

Respublikada tutzorlarni kengaytirish, tutchilikda suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini qo'llash hamda agrotexnika tadbirlarini samarali o'tkazilishini rag'batlantirish, innovatsion g'oyalar, ilmiy ishlanmalar va ilm-fan yutuqlarini keng joriy etish orqali pillachilik tarmog'i ozuqa bazasini ko'paytirish, eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish, shuningdek takomillashtirish bo'yicha vazifalar belgilab berilgan.

O'zbekiston pilla yetishtirish bo'yicha jahonda salmoqli o'rinni egallashiga qaramay serhosil navdor tutlar maydoni jami tut maydonlarining atigi 10-15% tashkil qiladi. U ham bo'lsa yillar mobaynida duragay ko'chatlarga payvand qilinib, yetishtirish evaziga erishilgan.

Bundan tashqari, Respublikamizning turli iqlim sharoitiga ega viloyatlarida ўz iqlim sharoitlariga mos bo'lgan tut daraxtining yangi nav va duragaylaridan foydalanishda, hamda ko'paytirishda generativ (urug'idan) va vegetativ xalqalangan, xalqalanmagan bargli va bargsiz qalamchasidan ko'paytirishda seleksion materialni va rayonlashtirilgan yangi navlarning mahsuldorligini oshirish hamda bargning sifatini aniqlash bo'yicha йиллар давомида бир қанча илмий тадқиқотчи олимлар илмий изланишлар олиб борганлар. Олимларимиздан К.Рахмонбердиев (1951), Р.Х.Туressкая (1961), S.Ostrouhov va P.Хо'jaevlar (1975-1980), О'.Qo'chqorov (1984), М.Хиббимов (2000) va D.Xolmatov, S.T.Valievlar (2014) tomonidan keng qamrovchi ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Ammo, respublika-miz hududlarida tutning sifatli va navdor barg beradigan navlarni yaratish, yangi intensiv tutzorlar tashkil etish, ularni ishlab chiqarishiga bosqichma-bosqich tavsiya etish va ularni tashqi muhit sharoitiga chidamlilik, hamda ozuqaboplik xususiyatlarini ilmiy tomonidan o'rganish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Bizning tajribamizda tut ko'chatalarni 4 ta ekish sxemalari joylashuvi o'rganildi. Yakka va ikkita ekish sxemalari bilan 4 x 0,5 o'lchamdagi ekish sxemasi nazorat sifatida ekib chiqildi. Andijon viloyati Marhamat tumanlarida O'zbekiston duragayi va Marhamat 2017 navi tutzor shaklida tashkil etilgan. Tajribaning takrorlanishi uch marta bo'lib, har bir takrorlashda 50-100 ta hisob daraxti mavjud. Tajriba tutzorlarida quyidagi agrotexnik parvarishlardan foydalanilgan: 7-8 marta sug'orish. Qator orasiga 3 marta traktor bilan ishlov berish. 2-qatorda begona o'tlarni tozalash. Mineral o'g'itlar 1 ga yerga 180 kg azot, 60 kg fosfor va 30 kg kaliy (faol modda) hisobidan, har yili 10 t/ga go'ng kiritildi. Ipak qurtining bahorgi va kuzgi oziqlanishining beshinchi yoshi o'rtalarida hosilni hisobga olish va bargning biokimyoviy tahlili aniqlandi. Tut ko'chatlarini joylashtirish ekish sxemasining tutzorlarning bargiga ta'sirini aniqlash uchun tutni yoshartirish maqsadida bahorda shoxlarini to'liq kesish va kuzda 30% ni kesish orqali amalga oshirildi. (1-gitogramm).

Tutzorlardagi ko‘chatlarni ekish sxemasi barg hosilgorligiga ta’siri

(1-gistogramma)

XULOSA

Olingan ma'lumotlar va ko'chatlarning kurtaklar shakllanishi va qishki chidamliligi shuni ko'rsatdiki, kuzda kurtaklar uchlarini 30% kesish ko'chatlarning kurtaklari shakllanishiga va qishki chidamliligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, bu kuzda ishlov berish paytida pishmagan qismining pishganligi bilan bog'liq. Kelgusi yilning bahorida shoxlarning qolgan qismlarida ko'plab o'sish kurtaklari hosil bo'ladi, buning natijasida barg hosili bahorgi kesib olish davrida to'planadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17-yanvardagi "Pillachilik tarkibida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4567-sonli qarori Toshkent,2020 1-6 betlar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31 iyuldagi PQ-4411-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 03 maydagi PF-72-son "Pilla yetishtirish va ipakchilik sohasida bozor mexanizmlarini joriy qilishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
4. Сохибова, Н. С. Такрорий ипак қурти боқиш учун тор қаторли интенсив тутзорларни барпо этишда мақбул экиш схемаларидан фойдаланишнинг афзалликлари ва самарадорлиги// Молодой ученый 2022.№17(412).С.420-423.
5. Soxibova N.S. U.U.Xaqnazarova, M.X.Ochilova "Tut ipak qurti takroriy boqishda tut daraxti bargidan foydalanish", Journal of New Century InnovationsISSN21843671,2022yil.[doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.6869435](https://doi.org/10.5281/zenodo.6869435)
6. Сохибова Нигора Садритдиновна Рўзиева Мохинур Иброхим қизи "Такрорий қурт боқишда касалланган тут барглари билан озиқлантиришни ипак қуртининг яшовчанлигига ва пиллаларнинг ҳосилдорлигига таъсири", Life Sciences and

Agriculture электронный научно-практический журнал. -ISSN 2181- 0761, 2020-yil.
[doi: 10.24411/2181- 0761/2020-10032.](https://doi.org/10.24411/2181-0761/2020-10032)

7. Sokhibova N S Nazirova M.I Solieva M B “Influence of rearing silk worms with productive mulberry leaves on the biological indicators of silk gland and raw silk effectiveness”, Life Sciences and Agriculture Б.87-90 ISSN2181-0761. -ISSN2181-0761, 2020-yil. [doi: 10.24411/2181- 0761/2020-10032.](https://doi.org/10.24411/2181-0761/2020-10032)
8. V K. Rahmonberdiev, N. S. Sohibova, M. M. Nurov, D. B. Alikulova “Study of the chemical composition of the spring leaf and the productivity of mulberry varieties in the conditions of the navai region steppe” European international journal of multidisciplinary research and management studies. -issn: 2750-8587 2022-yil. [doi: https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-05-28](https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-05-28)
9. Sokhibova N S, U U. Khaknazarova, T. Sh. Ibragimov, N. S. Abduganieva “Studying the economic characteristics of mulberry seedlings propagated in a new way in the tashkent region”, European international journal of multidisciplinary research and management studies. -issn: 2750-8587, 2022-yil. [doi: https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-06-20](https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-06-20)